

ZAMONAVIY JAMIYAT TARAQQIYOTIDA INTELLEKTUAL MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI

Nilufar Maxsudovna Koshanova

CHDPU Gumanitar fanlar fakulteti v.v.b dotsenti.,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolamizda intellektual madaniyatning turli tarixiy davrlardagi taraqqiyoti xususida fikr yuritiladi. Shuningdek bugungi globallashtirilgan, tezkor zamonda intellektual madaniyatni rivojlantirishning dolzarblashuvi tahlil qilinadi.

KALIT SOʻZLAR: intellektual madaniyat, qadriyatlar, stereotiplar, intellektual an'ana, intellektual faoliyat, "ziyolilar konsepsiyasi", "madaniy siljish", innovatsiya.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается развитие интеллектуальной культуры в различные исторические периоды. Анализируется актуальность развития интеллектуальной культуры в современную глобализированную и динамичную эпоху.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная культура, ценности, стереотипы, интеллектуальная традиция, интеллектуальная деятельность, «концепция интеллектуалов», «культурный сдвиг», инновации.

ANNOTATION: This article discusses the development of intellectual culture in different historical periods. It also analyzes the relevance of the development of intellectual culture in today's globalized, fast-paced era.

KEYWORDS: intellectual culture, values, stereotypes, intellectual tradition, intellectual activity, "concept of intellectuals", "cultural shift", innovation.

KIRISH. Intellektual madaniyat makon va vaqtning muayyan koordinatalarida shakllanadi va rivojlanadi. Intellektual faoliyatning kengroq kontekstini o'rganmasdan turib, davrning intellektual madaniyatini tizimli tahlil qilib bo'lmaydi. Jamiyatda intellektual madaniyat ma'lum bir ijtimoiy-tarixiy sharoitda shakllanadi va rivojlanadi. Har bir tarixiy davrning intellektual madaniyati murakkab va ko'p bosqichlidir. Bu esa o'z navbatida turli tarixiy davrlar konteksida intellektual madaniyatning rivojlanish holatlarini o'rganishni taqozo qiladi. Chunki har bir tarixiy davrda, yuz bergan siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat ta'sirida intellektual madaniyat o'ziga xos tarzda namoyon bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda har bir tarixiy davrning o'ziga xos umumiy madaniy kelib chiqishi, ya'ni, asosiy g'oyalari, qadriyatlari, stereotiplari, belgilari mavjud. Muayyan shaxsning intellektual madaniyatini o'rganishda zaruriy

shartlardan biri tarixiy davrdagi intellektual kapital uzatish mexanizmlarini o'rganishdir.

Molning fikricha, intellektual faoliyat madaniyatni shakllantirishning asosidir. Intellektual faoliyatning kengroq kontekstini o'rganmasdan turib, davrning intellektual madaniyatini tizimli tahlil qilib bo'lmaydi. Har bir tarixiy davrda hayot sharoitlarining o'zgarishi bilan insonning tabiati va imkoniyatlari, tashqi dunyo bilan munosabatlari, ijtimoiy o'zaro ta'siri, kognitiv ustuvorliklari, madaniy rivojlanishning etakchi tendentsiyalari o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Intellektual madaniyatni tarixiy qayta qurishda umumiy tarix, xalq mentaliteti tarixi, tarixiy antropologiya, sotsiologiya, "avtonom" intizom tarixi va tarixiy biografiyaning istiqbollari kesishadi. Har bir tarixiy davrda hayot sharoitlarining o'zgarishi bilan insonning tabiati va imkoniyatlari, tashqi dunyo bilan munosabatlari, ijtimoiy o'zaro ta'siri, kognitiv ustuvorliklari, madaniy rivojlanishning etakchi tendentsiyalari o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Gap ma'lum bir umumiy madaniyat fondi haqida bormoqda: asosiy g'oyalar, g'oyalar, qadriyatlar, stereotiplar, ramzlar, afsonalar, "aqliy dastur" ning turli elementlari, madaniyatlararo va vaqtlararo o'zaro ta'sirlar jarayoni va ta'sirini hisobga olgan holda, eng ko'p. Shunisi e'tiborga loyiqki, tarixiy davrning o'ziga xosligi uning intellektual madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarida qat'iy belgilangan, butun davr qiyofasi intellektual madaniyatning asosiy xususiyatlari bilan bog'liq. Darhaqiqat, har bir davrda ma'lum bir "fikrlash uslubi", odatiy fikrlash algoritmi va ma'lum bir g'oyalar to'plami rivojlanadi, bu nafaqat ziyolilarning ta'limotlarida yoki asl mulohazalarida mavjud, balki ko'pchilikning aqliy inventarining bir qismiga aylanadi va odamlar va butun bir avlod yoki bir qancha avlodlarning intellektual hayotida hukmronlik qiladi.[4]

Murakkab ijtimoiy va tarbiyaviy tarkibga ega bo'lgan jamiyatda intellektual madaniyat elementlarining (submadaniyatlarning) real o'zaro ta'sirini tushunish, madaniyatlararo muloqot, yangi g'oyalarni idrok etish va tarqatish modellarini aniqlash muhimroqdir, bu jamiyatda (ham ijtimoiy-madaniy makonda, ham zamonda). Intellektual madaniyatni o'rganish yo'nalishlaridan biri madaniyatning ko'p qatlamli makonida bilim, fikr va turli xil ma'lumotlar shaklida g'oyalar aylanishining o'ziga xos jarayonlarini tahlil qilishdir.

Davomiylilik va innovatsiya masalasi intellektual madaniyat tarixi muammolarining asosiy qismiga - intellektual an'analar va "tafakkur maktablari"ni o'rganishga tegishli.[5] Shaxsning rivojlangan intellektual madaniyati ichki ta'minlovchi tizimlilik bilan ham ajralib turadi. Bunda vazifa va uni oqilona hal qilish uchun zarur vositalar o'rtasidagi dastlabki aloqlar, harakatlar va izlanishlar ketma-

ketligiga olib keladi. Intellektual madaniyatning konstruktivkigi uning ijobiy va salbiy darajasi bilan bog'liq.

Intellektual madaniyat tarixidagi markaziy o'rinlardan biri, fikrimizcha, intellektual an'analarni o'rganishdir.

Intellektual an'analarni tushinishdagi muhim yangilik g'oyalar, nazariyalar va tushunchalar tarixidan tashqariga chiqib, ularni yaratuvchilari - ziyolilar va ziyolilar jamoalari taqdiriga murojaat qilish hisoblanadi.

Intellektual an'ana bir vaqtning o'zida intellektual faoliyatning zarur sharti va uning hosilasi sifatida, shuningdek, intellektual merosni saqlashning shakli va usuli sifatida ishlaydi. Albatta, yangi tarixiy sharoitlarda intellektual an'anani qabul qilish va o'zlashtirish merosning ayrim elementlarini tanlash, an'ananing ichki rivojlanishi va uning "madaniy siljishi" dinamikasi bilan birga keladi.

Intellektual an'ana nafaqat g'oyalar va fikrlash usullarining uzluksizligi, balki dam olish, faol idrok etish, tanlash, qayta formatlash, ijodiy o'zgartirish, yengish yoki qayta tiklash jarayoni sifatida ham ko'rib chiqiladi. Hozirgi vaqtda intellektual an'analarni o'rganish g'oyalar, nazariyalar, tushunchalar tarixidan ancha uzoqda, ularni tegishli matnlarda shakllantirishning o'ziga xos usullarini tahlil qilishga va ushbu g'oyalar faoliyat ko'rsatgan kengroq ijtimoiy-madaniy kontekstlarga tizimli ravishda murojaat qilib, ularning ijodkorlari – u yoki bu intellektual an'analarning yaratuvchisi, homiysi, tarjimoni va tarjimoni vazifasini bajaruvchi ziyolilar va ziyolilar jamoalari taqdiri. Intellektual hamjamiyat tushunchasining turli xil ta'riflari mavjud bo'lib, ular, qoida tariqasida, ushbu hodisaning tomonlaridan birini - kommunikativ, institutsional yoki kontentga asoslangan faoliyatni ta'kidlaydi.

Biroq, ba'zi ta'riflarda ular qisman birlashtirilgan. Agar biz ushbu kontseptsiya nafaqat me'yoriy, balki sifatli mazmunga ega deb hisoblasak, intellektual jamoa - bu ijodkorlikka yo'naltirilgan, aqldan yangi ma'nolarni ishlab chiqarish uchun manba sifatida foydalanadigan va yangi ijtimoiy ahamiyatga ega shakllarni yaratishga qodir bo'lgan odamlar jamoasi.

Intellektual an'analarning mavjudligi, raqobati va o'zaro ta'sirini sinxron va diaxronik kontekstlarda, turli xil turdagi rasmiy va norasmiy intellektual jamoalar, intellektual faoliyatni ta'minlaydigan va tartibga soluvchi ijtimoiy institutlar tizimini o'rganish bilan bog'liq.

Muayyan shaxsning intellektual madaniyatini o'rganishda zaruriy shartlardan biri tarixiy davrdagi intellektual kapital uzatish mexanizmlarini o'rganish lozim bo'ladi. Shu o'rinda aqlning mohiyati, tuzilishini o'rganish va aniqlashga urinishlar esa antik

davrga borib taqaladi. Jumladan, Aristotel o'zining "Ruh haqida" (O душе .435 p) nomli asarida faol va nazariy (passiv) onglarni bir-biridan ajratadi.

Aristotelning fikricha faol aql haqiqatni o'ylaydi, nazariy aql unga murojat qiladi. [2] Fikrimizcha buyuk mutafakkurning mazkur mulohazasi juda o'rinli. Demak, "intellekt" tushunchasi madaniyat, ilmiy tafakkurning yaratuvchisi hisoblangan Aristotel asarlarida ham "qadimiy fikrlash" timsoli sifatida paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.[3] G'arbiy Yevropa o'rta asr sxolistikasida kognitiv faoliyatda aqlning ro'lini cheklab uni bo'sundirishga harakat qilingan. XVII asrda yashagan nemis faylasufi Leybnits inson ma'naviy olamini 3 qismga ajratadi: aql; iroda ixtiyor va his-tuyg'u. XVII-XIX asr epistimologiyasida madaniyat aslida "tajriba" kabi noaniq atama sifatida qaralganligini ko'rishimiz mumkin.

Yangi davr mutafakkirlaridan Kusalik Nikolas aqlga tug'ma qobiliyat sifatida baho beradi. Aqlning murakkab tuzilishga egaligi, o'ziga xosligi unga yagona bir ta'rifni ishlab chiqishni qiyinlashtiradi. Klassik falsafa rivojlangan davrda (XVII-XIX asrlarda) "intellektual madaniyat" haqidagi tushunchalar o'rnida uning noyob ekvivalenti "tajriba" tushunilgan. Shu bilan birga tajribaning turli darajalari aniqlangan:

1. Tabiiy emperik(taassurot).
2. Operativ-emperik-harakat-operatsiyalar oqibatlarini bilish.
3. Emperik muloqat-oldingi darajalar tajribasini umumlashtirish(induksiya) .
4. Nazariy konstruksiyalar-deduktiv aksiomalar.

Murakkab ijtimoiy va tarbiyaviy tarkibga ega bo'lgan jamiyatda intellektual madaniyat elementlarining (submadaniyatlarning) real o'zaro ta'sirini tushunish, madaniyatlararo muloqot, yangi g'oyalarni idrok etish va tarqatish modellarini aniqlash muhimroqdir. Intellektual madaniyatni o'rganish yo'nalishlaridan biri madaniyatning ko'p qatlamli makonida bilim, fikr va turli xil ma'lumotlar shaklida g'oyalar aylanishining o'ziga xos jarayonlarini tahlil qilishdir.

Intellektual an'ana bir vaqtning o'zida intellektual faoliyatning zarur sharti va uning hosilasi sifatida, shuningdek, intellektual merosni saqlashning shakli va usuli sifatida ishlaydi. Albatta, yangi tarixiy sharoitlarda intellektual an'anani qabul qilish va o'zlashtirish merosning ayrim elementlarini tanlash, an'ananing ichki rivojlanishi va uning "madaniy siljishi" dinamikasi bilan birga kechadi.

Madaniyatshunoslar ziyolilar konsepsiyasini o'rganishni uchta yondashuv asosida ko'rib chiqadi:

1. O'zidan oldingilarning g'oyalari ularga qanday ta'sir qilganligi;

2. Ularning boshqalarga qanday ta'sir ko'rsatishi, ya'ni ularning g'oyalari madaniyat rivojini qanchalik aniq aks ettirishi. O'z davrini, uning rivojlanishining asosiy ma'nosi va yo'nalishini qanday tushunganligi va ifodalay olishi.

3. Ular mafkuraviy merosining avlodlar uchun ahamiyati qanday ekanligi.[7]

A.R. Nazaretyanning (1991) jamiyatning rivojlanishi, zamonaviy inqirozlarni yengish uchun avvalo, umumiy tafakkurning rivojlanishi muhim.

Mazkur jarayonda ijobiy natija jamiyatda shaxsning ma'lum bir kognitiv xususiyatlari, jumladan dunyoni bilishi va kognitiv harakatlardan xabardorligi darajasi bilan bog'liq. Shaxsning intellektual madaniyatining asosi uning kognitiv qobiliyatidir. Rivojlangan intellektual madaniyatga ega bo'lgan shaxslarga xos bo'lgan xususiyatlardan biri avvalo dunyoga faol munosabatda bo'lishidir. Maslou inson faoliyatining turli darajalarini ehtiyojlar ierarxiyasi bilan bog'laydi. Uning fikricha ehtiyojlar tizimi shaxs faoliyatining asosiy manbaidir. [8]

Zamonaviy globallashtirilgan dunyoda intellektual mulk himoyasini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Nomoddiy aktivlar ulushi 1975 yilda 17 %ni tashkil qilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib 90% ga ko'tarilib, ularning taxminiy qiymati 21 trillion AQSH dollariga yetgan. Butunjaxon intellektual tashkiloti tahlillariga ko'ra, 2019 yilda 17 ta davlat mashhur qahramonlar va o'quv-ilmiiy adabiyotlardan foydalanish uchun litsenziya olish natijasida 64,1 mlyard dollar foyda ko'rgan. Shu o'rinda AQSHning YAIMga mualliflik huquqlari orqali keladigan daromadi 2,2 trln dollarni tashkil qilgan bo'lib, bu AQSH YAIMsining 12 %iga teng bo'lgan. Intellektual mulk juda serdaromad yo'nalish sifatida "Coca-cola", "KFS", "Nestle" va "Apple" kompaniyalariga trillion dollardan ortiq daromad olib kelmoqda. Ammo, afsuski, mamlakatimizda intellektual mulkni tijoratlashtirish ko'rsatkichlari nihoyatda past. Bundan mamlakatimizda idodkorlar jamoasi: olimlar, ixtirochilar, tadbirkorlar, yozuvchilar va san'atkorlar jiddiy jabr ko'rmoqda.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda intellektual mulk muhofazasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, "Intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, [1] 2022-2026 yillarda intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasi⁶³ qabul qilindi. Strategiyaning bosh maqsadi intellektual mulk sohasi bo'yicha qonunchilikda mavjud bo'shliq va ziddiyatlarni bartaraf qilish, ilg'or jaxon tajribasi asosida uni doimiy takomillashtirib borish, hamda intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy muhokama qilish jarayonlarini zamonaviy tendensiyalarni inobatga olgan

holda muntazam takomillashtirib borish, shuningdek intellektual mulk ob'ektlarining yaratilishini qo'llab quvvatlash, intellektual mulkga nisbatan huquqiy madaniyatni yuklatirish hisoblanadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 20 fevralda Turkiyaning Anqara shahrida Xalq kutubxonasi ochilishi marosimida ishtirok etar ekan haqli ravishda “Dunyoda har qaysi davlat, har qaysi xalq birinchi navbatda o'zining intellektual salohiyati, yuksak ma'naviyati bilan qudratlidir”, [8] - deya haqli fikrlarni aytgan edilar. A. Zinov'yev bugungi globallashuv jarayonidagi salbiy og'ishlarni hisobga olib **“Endi aql taqchilligi o'sib borayotgan davr keladi”, - degan edi.** [9]

Bugungi globallashgan davrda shiddatli o'zgarishlar kechayotgan zamonda inson, jamiyat taraqqiyoti shubhasiz, intellektual madaniyat rivoji bilan chambarchas bog'liq. Shu jihatdan har bir davlat o'z fuqarolarining intellektual jihatdan rivojlanishi haqida qayg'urishi lozim. Jamiyatda insonlar intellektual madaniyatining taraqqiyoti jamiyat taraqqiyotini ta'minlashdagi bosh omil ekanligini unutmashimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 26.04.2022 йилдаги ПҚ-221-сон
2. Аристотель. Метафизика. О душе // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т.1. – М.: «Мысль», 1976. – С. 371–448.
3. Библер В.С. Мышление как творчество. - М.: Политиздат 1975.-С. 295.
4. Бурганова Л. А. Научное сообщество: объективная и субъективная реальность? // Социальное конструирование реальности: опыт социологического исследования / Л. А. Бурганова, Г. П. Мягкова. Казань, 2010.
5. Гришина Н.В. «Школа В. О. Ключевского по истории и русской культуре». Челябинск, 2010.
6. https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_poznaniya/bibler-myshlenie-kak-tvorchestvo
7. Мядель А.П. Интеллектуальная культура: проблема определения. Витебск, Республика Беларусь. 2021.
8. Маслоу А.Ю. Психология бытия. Пер. с англ. - М.: Рефл-Бук; Киев: Ваклерб, 1997.
9. <https://lex.uz/uz/docs/5987120>